

№3/2024

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Yulbarsova X.A. Bo'lajak sotsiologlarda ijtimoiy kompetentlikni rivojlantirish tuzilmasi va tavsifi	4
Xushnazarova M.N. Bo'lajak o'qituvchilarni ijtimoiy pedagogik amaliyotga tayyorlashda pedagogika fanining samarali usullaridan foydalanish	10
Raxmedova M.A. Mahmud az-Zamaxshariyning ma'naviy merosidan yoshlarni axloqiy tarbiyalashda foydalanish imkoniyatlari	13
Ismoilov Y.Q. Bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarini ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning texnologik masalalari	17
Iminova H.M. Ta'lim tizimiga konsentrlangan ta'limni integratsiya qilishning zamonaviy pedagogik tendensiyalari	20
Muladjanova G.A., Mullajonova M.D. Oliy ta'lim talabalarining sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanish kompetentligini takomillashtirish	25
Wang Ping. Exploration of ethnic music elements in chinese piano works	29
Kadirov A.M., Ergasheva Sh.Q. The role of fine arts in installing the values of human dignity in general education pupils	32
Nadirxanova N.A. Enhancing creative competence in students through the steam educational methodology: integrating visual arts and engineering graphics	38
Axmedova D.X. Interfaol usulda rag'batlantirishning o'quvchilar ta'lim-tarbiyasiga ijobiy ta'siri	44
O'rinboyev M. I. Fizika o'qitish amaliyotida metakognitiv faoliyatlarni takomillashtirish	48
Burxonova M.M., Sirojiddinov B.A. Amaliy mashq va masalalarning kontekstual asoslari hamda umumta'lim maktablarda qo'llanilishi bo'yicha pedagogik-metodik aspektlar	51
To'raxonova B.T. Bo'lajak pedagog-psixologlarni tarbiyaviy faoliyatini tashkil etishga tayyorlashning pedagogik imkoniyatlari	54
O'smanova D.Z. Zamonaviy dars jarayonida adabiy-nutqiy kompetensiyani shakllantirish, ilg'or pedagogik texnologiyalar orqali rivojlantirish	57
Xudoyberganova M.A. Talabalarga adabiyotni o'qitishda ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishning samarali texnologiyalari	61
Iminova D.N. Innovativ loyihalar vositasida boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'qish motivatsiyasini rivojlantirishning mazmuni	65
Abdulmadjidova M.D. Ilk o'spirinlik davrida mehnatga munosabatning shakllanishi	68
Dushabayeva G.M. Mustaqil ta'limda chizmachilik fanidan kompyuter dasturlarda foydalanishning ahamiyati	71
Utanova V.M. Diskurs tahlili: umumiy ta'rif, metodologiya va misol	75
Qoraboyev J.B., Qoraboyeva N.N. Ingliz va o'zbek tillarida frazeologik ma'no tuzilishi	78
Umarov A.V. Ilmiy-ma'rifiy media loyihalar – talabalarining mediasavodxonligi va axborot madaniyatini rivojlantiruvchi didaktik vosita sifatida	81
Qodirova O.S. Maktabgacha ta'lim yoshida bolalarning ta'lim faoliyatiga faol tashabbuskorlik munosabatini shakllantirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	86
Aslonov X.Sh. Dasturlangan laboratoriya ishlarida yarimo'tkazgichlarning ta'qiqlangan zona kengligi tushunchasi	89
Bakirov I.H. Boks sport turida musobaqalarning o'tkazish turlari va musobaqa faoliyati	94
Saidg'aniyev S.O. Bolalar uchun sport gimnastikasi	98
Tojiboyeva N.T. Ta'lim muhitida o'zini-o'zi boshqarishda qiyin bo'lgan o'smirlarning hissiy qulayligining psixologik jihatlari	100
Dushabayev D.Sh. Umum ta'lim maktablarda jismoniy tarbiya darslarida zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	103
Abdullaev G'A. The method of determination of aerobic and anaerobic treshhold by heart rate of athletes in the development of endurance qualities in athletics training (In the case of middle and long distance runners)	106
Qurbonova F.M. Talabalarining jamoada ishlash qobiliyatlarini kollobratsiya asosida shakllantirishning psixologik xususiyatlari	110
Shobduraximova U.T. Tavakallchilikka asoslangan virtual o'yinlar va ularning jamiyatga salbiy ta'siri	113
Hasanova S.K. Development of creative thinking of primary class students based on pirls' flows	115
No'monova A.N. O'zbekiston ta'lim tizimiga tasviriy san'atning rang tasvir yo'nalishini tadqiq etishning dolzarb masalalari	119
Toshtemirov Q.Q. Umumiy o'rta ta'lim maktablari musiqa madaniyati darslarida milliy musiqa merosi "shashmaqom"ni o'rganishning ahamiyati	122
Gofurjanova N.K. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini xalqaro baholash dasturlaridagi ishtirokning ta'lim sifatini oshirishdagi o'rni	126
IJTIMOIY GUMANITAR FANLAR	
Yusupova S.N., Bakhronov B. Ijtimoiy-gumanitar fanlarning dolzarb muamolari	129
Olimova Z.I. Abdulla Avloniyning Turkiston o'lkasidagi jadidchilik harakatiga qo'shgan hissasi	132
Mirzayeva B. Maishiy zo'ravonlikning ijtimoiy-falsafiy mohiyati	134

Chizmalarni ishlatmasdan ishlab chiqarish ishlarini tasavvur qilish qiyin. Kundalik hayotda grafik ko'nikmalar talab qilinadi. Talabalarda ishlab chiqarishda ishlash, texnika tilini tushunish, amaliy ko'nikma va qobiliyatlarni shakllantirish va rivojlantirish uchun o'qitish muhimdir. Talabalarni grafik savodxonligini rivojlantirish mehnatga tayyorlashda katta ahamiyatga ega.

A.D.Botvinnikov o'quvchilarni ish bilan ta'minlashga tayyorlashda grafik savodxonlikning alohida rolini ta'kidladi:» zamonaviy texnik vositalardan foydalanish va ularni yaratish inson faoliyatining ko'plab sohalarini avtomatlashtirish bilan bog'liq shaxslarni ilmiy-texnik tayyorlashga, xususan, mekansal vakillik darajasini va ishchilarning umumiy grafik savodxonligini rivojlantirishga bo'lgan talabni oshiradi. Grafik savodxonlikni o'rganishning ahamiyati uning fikrlash, bilim qobiliyati, mekansal vakillik va o'quvchilarning fazoviy tasavvurini rivojlantirishda, amaliy ko'nikma va ko'nikmalarni shakllantirishda katta rol o'ynashi bilan bog'liq. Grafik savodxonlikning rivojlanishi talabalarning geometriya, geometrik muammolarni hal qilish, shuningdek, boshqa o'quv fanlari chizmalarini, algebra, fizika, geografiya va boshqalarni ongli ravishda o'zlashtirish uchun alohida ahamiyatga ega [5].

Ta'lim vositalari-bilim olish, ko'nikmalarni shakllantirish manbai. Ular orasida ko'rgazmali qo'llanmalar, darsliklar, didaktik materiallar, texnik vositalar, uskunalar, dastgohlar, o'quv xonalari, laboratoriyalar, kompyuterlar, televideniya va boshqa ommaviy axborot vositalari mavjud. Ta'lim vositasi sifatida haqiqiy ob'ektlar, ishlab chiqarish, inshootlar bo'lishi mumkin. Didaktik vositalar, usullar kabi, ta'lim tizimining bir qismidir va unda o'z vazifalarini bajaradi. Ta'lim vositalarini tanlash o'quv jarayonining didaktik kontseptsiyasi, maqsadlari, mazmuni, usullari va shartlariga bog'liq. Ta'lim vositalarining asosiy vazifalari axborot, didaktik, nazorat hisoblanadi.

Grafikaviy fanlarni o'qitishda albatta ko'rgazmalilik, modellarni yaxlit tizimini shakllantirish, funksional animatsiyasini namoyish qilish, talabalarni o'zlashtirishining muhim bosqichi sanaladi. Hozirgi kunda grafikaviy fanlarni o'qitishda kompyuter grafik dasturlari ta'lim jarayonini tashkil qilishning asosiy o'zagi hisoblanadi. Kompyuter texnologiyalarsiz grafikaviy fanlarni o'qitish tizimini tashkil etish ko'plab ma'lumotlar yetkazishning cheklanishiga olib keladi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Ro'ziev E.I., Ashirboev A. Muhandislik grafikasini o'qitish metodikasi. – T.: Yangi asr avlodi, 2010.
2. Aminov A.Sh. Muhandislik kompyuter grafikasi (3D modellashtirish). – Buxoro. Kamolot, 2022.
3. Haqberdiyev B.R. Arxitektura elementlarini loyihalash. Andijon. 2020.
4. Симоненко В.Д. Технология. Учебник. – 2-е изд. перераб. – М.: «Вентана-Графф», 2005.
5. Ботвинников А.Д., Ломов Б.Ф. Научные основы формирования графических знаний и навыков школьников. М.: 2009.

UO'K 373.091.3:811.512.133'233

DISKURS TAHLILI: UMUMIY TA'RIF, METODOLOGIYA VA MISOL

<https://zenodo.org/records/13292358>

Utanova Vaziraxon Maxmudjon qizi
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada diskurs tushunchasi, uning kelib chiqishi, turli sohalarda uni o'rganishga bo'lgan turlicha yondashuvlar, g'arb va sharq olimlarining diskurs tushunchasini tadqiq etish borasidagi xulosalar hamda hozirgi zamon badiiy diskursining ahamiyati va turlarining bayonotini o'z*

ichiga oladi. Bundan tashqari maqolada nutqni tahlil etishda diskursiv jihatlariga e'tibor berish haqida so'z borgan.

Kalit so'zlar: diskurs, sintetik, analitik, nutq, tanqidiy, ta'riflovchi, tahlil.

Аннотация. В данную статью вошли понятие дискурса, его происхождение, различные подходы к его изучению в разных областях, выводы западных и восточных ученых по изучению теории дискурса, а также утверждение о значении и видах художественного дискурса современности. Кроме того, в статье говорится об уделении внимания дискурсивным аспектам при анализе речи.

Ключевые слова: дискурс, синтетический, аналитический, речевой, критический, описательный, анализ.

Abstract. This article analyzed the concept of discourse, its origin, different approaches to its study in different fields, the conclusions of Western and Eastern scholars on the study of discourse theory, and the statement of the importance and types of artistic discourse of the present time. In addition, the article gives information about paying attention to discursive aspects in speech analysis.

Key words: discourse, synthetic, analytical, speech, critical, descriptive, analysis.

Diskurs tahlili - bu nutqni aniq o'rganish imkonini beruvchi sifat va miqdoriy ko'p tarmoqli yondashuv. Yozma yoki og'zaki nutqning mazmuni, uning mazmunini tahlil qilish orqali talaba o'z tadqiqoti uchun foydali ma'lumotlarni to'plashi mumkin. Ushbu tahlil nutqning asosiy elementlarini aniqlashga yoki o'quvchi tomonidan olib borilgan bir nechta nutqlar yoki suhbatlar o'rtasidagi taqqoslash yoki farqlarni aniqlashga imkon berishi kerak. "Adam, Burdieu, Dukro, Giglione, Kerbrat-Orecchioni fikriga ko'ra, nutq oldindan mavjud bo'lgan voqelikni shunchaki tasvirlamaydi, balki ma'ruzachi o'z qabul qiluvchisi tomonidan baham ko'rishni xohlagan voqelik tasvirini yaratadi. Natijada, ko'pchilik til mutaxassislari uchun nutq so'zlash boshqalarga nisbatan harakat qilishni xohlaydi" [1]. Shunday qilib, nutq ijro maqsadiga ega: u ixtiyoriy ta'sir qilish harakatidir. Aksariyat nutqlar, xususan, siyosiy, reklama va boshqaruv nutqlari argumentativ bayonotlar sinfiga tegishli deb hisoblanadi, ularning maqsadi qabul qiluvchidan yordam so'rashdir.

Metodlar. O'quvchi nutqni ikkita ketma-ket yondashuv orqali tahlil qilishi mumkin:

Ta'riflovchi yondashuv: nutqning ishlashini va ma'ruzachi so'zlarining mantig'ini tushunish uchun nutqni tasvirlash imkonini beradi.

Tanqidiy yondashuv: nutqning cheklovlari va chegaralarini ochib berish uchun tanqidni o'rnatishga qaratilgan.

Ushbu ikki yondashuv tufayli o'quvchi nutqni samarali tahlil qila oladi.

Nutqning tavsifi va tanqidi qo'shimcha ma'lumot olish uchun foydalidir: yangi ishchi farazlarni o'rnatish, o'rganilayotgan mavzu bo'yicha bilim va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish. Agar nutq tahlili ko'proq sifatli tadqiqot kontekstida qo'llanilsa (yarim tuzilgan intervyu, erkin intervyu, fokus-guruh, kuzatish) u miqdoriy tadqiqot (direktiv suhbat, anketa, og'zaki so'rov) kontekstida ham foydali bo'lishi mumkin.

Ta'riflovchi yondashuv bilan misol:

Nutq kontekstida tavsiflovchi yondashuv va tanqidiy yondashuv ma'lumot to'plash imkonini beradigan yangi elementlarni keltirib chiqarishga xizmat qiladi. Shuning uchun bir xil nutqni tahlil qilish uchun ikkala yondashuvdan foydalanish qiziqarli bo'lishi mumkin.

Tanqidiy yondashuv bilan misol:

Nutqni tahlil qilishda tanqidiy yondashuvdan foydalanish mumkin. O'quvchi bu yerda nutqni shaxsiy tanqid qilishi mumkin. Nutqni tahlil qilishning ikkita usuli mavjud: **1. Sintetik usul; 2. Analitik usul.**

Sintetik usul xulosani ishlab chiqish orqali bir yoki bir nechta nutqni tushunishdan iborat. Bu usul nutqning birligini tushunish uchun foydalidir [2].

Misollar: Greta Thumbergning 2019 yil sentyabr oyida BMTdagi nutqi.

Ta'riflovchi yondashuv bilan sintetik xulosa:

Greta Thumberg dunyoning turli davlatlaridan kelgan davlat rahbarlari tinglovchilari oldida nutq so'zladi. Shvetsiyalik yosh faol o'z so'zini hozirgi vaziyatni tahlil qilishdan boshladi. Shunday qilib, u global darajadagi vaziyatning dolzarbligini tasvirlash uchun bir nechta raqamlarni keltirdi. Uning nutqi hozir bo'lgan davlat rahbarlarini ogohlantirishga qaratilgan edi.

Kontekst tavsifidan so'ng, Greta Thumberg ba'zi mamlakatlarni global isish bilan kurashish uchun etarli harakat qilmayotganlikda aybladi. U o'z majburiyatlarini bajarmaganliklari uchun Frantsiya kabi davlatlar ustidan shikoyat qilganini e'lon qildi.

Keyin Greta Thumberg global isish fenomeniga qarshi samaraliroq kurashish uchun qanday choralar ko'rish mumkinligini batafsil bayon qildi, uning so'zlariga ko'ra, "barchamiz duch kelganmiz va bunga javobgarmiz".

Tanqidiy yondashuv bilan sintetik xulosa:

Greta Thumberg dunyoning turli davlatlaridan kelgan davlat rahbarlari tinglovchilari oldida nutq so'zladi. Ulardan bir nechtasi yosh shved faolini tinglash uchun bor edi. Shunday qilib, u global darajadagi vaziyatning dolzarbligini tasvirlash uchun bir nechta raqamlarni keltirdi. Uning nutqi hozir bo'lgan davlat rahbarlarini ogohlantirishga qaratilgan edi.

Biroq, uning bezovtalanishiga duch kelgan ko'plab kuzatuvchilar nutqning mazmuniga emas, balki shakliga e'tibor berishdi. Nutqning shakli tanqid qilindi va Greta Thumberg ba'zilarga faollar qo'lidagi qo'g'irchoqdek ko'rindi.

Analitik usul ushbu nutqlarning sintezi tufayli bir nechta nutqlarni taqqoslash uchun qiziqarli.

Misollar: Greta Thumbergning 2019-yilda BMTdagi nutqini 2016-yil sentabr oyida BMTda bo'lib o'tgan Leonardo Di Kaprio nutqi bilan solishtirish.

Ta'riflovchi yondashuv bilan analitik xulosa:

BMTdagi nutqi davomida Greta Thumberg va Leonardo Di Kaprio dunyoning turli davlatlaridan kelgan davlat rahbarlari auditoriyasi oldida nutq so'zladi.

Shvetsiyalik yosh faol o'z so'zini hozirgi vaziyatni tahlil qilishdan boshladi. Shunday qilib, u global darajadagi vaziyatning dolzarbligini tasvirlash uchun bir nechta raqamlarni keltirdi. Uning nutqi hozir bo'lgan davlat rahbarlarini ogohlantirishga qaratilgan edi.

O'z navbatida, amerikalik aktyor bu hodisaga qarshi kurashish uchun har birimiz harakat qilishimiz mumkinligini aytib, barcha ishtirokchilar o'rtasida xabardorlikni oshirishni tanladi.

Greta Thumberg Leonardo Di Kapriodan ko'ra ko'proq haqoratimiz nutq so'zladi va u ba'zi ifloslantiruvchi mamlakatlar ustidan shikoyat yozayotganini e'lon qildi va juda qattiq ohangda ularni javobgarlikka tortishni so'radi. Butun nutqi davomida Di Kaprio xotirjamlikni saqlab, tinglovchilarini yosh shveddek harakat bilan emas, balki aql bilan ishonitirishga harakat qildi.

Diskurs tahlilini o'tkazish uchun o'quvchi ikki yozuvli jadvaldan foydalanishi mumkin. Ushbu vosita unga o'rganilgan nutqlarning tahlilini ikki marta o'qishga imkon beradi. Jadvaldagi ma'lumotlarning gorizontaal yoki vertikal o'qilishiga qarab, o'quvchi sintetik yoki analitik tahlilni amalga oshirishi mumkin.

To'liq nutq tahlilini o'tkazish uchun o'quvchi 4 bosqichni bajarishi kerak.

1. O'tilgan asosiy mavzular bo'yicha suhbatda qatnashganlarning nutqini umumlashtiruvchi jadval tuzing.

2. Har bir nutqning qisqacha mazmunini yaratish uchun tez o'qish o'tkazing (sintetik usul)

Har bir nutqni alohida-alohida umumlashtirish uchun o'quvchi jadvaldagi ma'lumotlarni satr-satr o'qiydi.

3. Muayyan mavzu bo'yicha turli javoblarni solishtirish uchun ustun o'qishni o'tkazing (analitik usul). Turli javoblarni tahlil qilish uchun o'quvchi ustundagi jadvaldagi ma'lumotlarni o'qishi kerak.

4. Jadvalga izoh yozing.

Jadvalni gorizontal va vertikal ravishda o'qib chiqqandan so'ng, o'quvchi jadvaldan xulosa chiqarishi kerak.

Nutqlarning qisqacha mazmuni savol bo'yicha o'quvchining fikri yoki mulohazalarini o'z ichiga olmaydi. U yaqinlashuv va divergentsiya nuqtalarini ochib berish orqali turli odamlarning fikrlashlarini umumlashtirishni o'z ichiga oladi.

Diskurs tahlili o'quvchiga qo'shimcha ma'lumot to'plash imkonini beradi. Ushbu uslub bir mavzu bo'yicha turli nutqlarni solishtirish, bu dastlabki farazlarga aniq javoblarni topish va yangi ishchi farazlarni ishlab chiqish uchun foydalidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xonazarov Q.X. Kommunizm qurish davrida o'zbek tili rivojlanishining umumsotsiologik aspektlari // O'zbek tili nutq masalalariga bag'ishlangan Respublika tilshunoslik konferensiyasi. – Toshkent: "Fan", 1986
2. Berdivaliyev A., Turdibekov M. Sotsiolingvistik. – Toshkent: "Nodirabegim", 2022.

UO'K 81.25

INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA FRAZEOLOGIK MA'NO TUZILISHI

<https://zenodo.org/records/13292433>

Qoraboyev Jasurbek Bohodirovich

Andijon davlat pedagogika instituti

Qoraboyeva Nargiza Ne'matjanovna

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti

Annotatsiya. Maqola tilshunoslikda frazeologik birlikning o'ziga xos xususiyatlarini tahlil qilishga bag'ishlangan bo'lib unda ingliz va o'zbek tillarida frazeologik birlikning o'рни hamda axborot yetkazishdagi roli va ularning stilistik xususiyatlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: frazeologik birlik, ekvivalentlik, ekspressiv, kognitiv, emosema.

Аннотация. Статья посвящена анализу уникальных особенностей фразеологизма в лингвистике, выделены место и роль фразеологизма в английском и узбекском языках, их роль в передаче информации и их стилистические особенности.

Ключевые слова: Фразеологизм, эквивалентность, экспрессивная, когнитивная, эмосема.

Abstract. The article is devoted to the analysis of the unique features of the phraseological unit in linguistics, the place and role of the phraseological unit in English and Uzbek languages and their role in conveying information and their stylistic features are highlighted.

Key words: phraseological unit, equivalence, expressive, cognitive, emoseme.

Frazeologik ma'no ko'p qirrali ekanligi, murakkab ifoda ko'lami va qo'shimcha baholovchi vazifaga egaligi sababli uni o'rganish zamonaviy tilshunoslikning eng muhim va munozarali vazifalaridan biri bo'lib qolmoqda. Frazeologik ma'no tahlilida soha mutaxassislari tomonidan ishlab chiqilgan tarkibiy leksik ma'no tushunchasiga tayaniladi. Ammo leksik ma'no frazeologik ma'nodan keskin farq qiladi. Frazeologik ma'no real ob'yektlar yoki hodisalar haqidagi tushunchani aks ettiruvchi leksemalar majmuasini boshqa ma'nolarda ifodalashga asoslangan.

